

СОЯ ДОНИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ВА ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502483>

М.К.Ҳамроева

Илмий раҳбар: б.ф.ф.д. (PhD)

Баратов Жавоҳир

1М-Б-21 гуруҳ магистри:

Аннотация: Квадратлаш методи билан ўртача намуна қуйидаги тартибда ажратилади: умумлаштирилган намуна силлиқ юзага ейилади, юпқа квадратли қават шаклида. Шундан сўнг дон қавати коворғасимон эгилган ва бир томони текис ёғоч планка ёрдамида тенглаштирилади, икки учидан ушлаб дон намунаси ўртасидан бўлинади (диагонал бўйича).

Калит сўзлар: Соя дони, квадратлаш методи, солиштирама эксплуатацион харажатлар, маҳсулот массаси, структурали-механик, физико-кимёвий, биокимёвий ва физик-иссиклик хоссалар, умумлаштирилган намуна, абсолют қуруқ модда, эксикатор, муфел печи.

Таҳлиллар учун намуна ва ўлчамлар ажратиш. Намуна олиш ва ўлчанма ажратиш – ГОСТ 13586.3 – 85 бўйича. Анализлар массаси $(2,0 \pm 0,1)$ кг дан кам бўлмаган ўртача намуна бўйича ўтказилади. Агар умумлаштирилган намуна $(2,0 \pm 0,1)$ кг дан ошмаса, у ҳолда унинг ўзи ўртача намуна бўлади. Агар у $(2,0 \pm 0,1)$ кг дан кўп бўлса, ундан бўлгич ёки квадратлаш методи ёрдамида ўртача намуна олинади. Квадратлаш методи билан ўртача намуна қуйидаги тартибда ажратилади: умумлаштирилган намуна силлиқ юзага ейилади, юпқа квадратли қават шаклида. Шундан сўнг дон қавати коворғасимон эгилган ва бир томони текис ёғоч планка ёрдамида тенглаштирилади, икки учидан ушлаб дон намунаси ўртасидан бўлинади (диагонал бўйича). Қарама-қарши учбурчаклар жуфтлигидан бири олиб қуйилади ва қолган иккинчиси эса яна такророй бўлинишга тайёрланади (умумий учбурчакдаги донлар массаси $2,0 \pm 0,1$ кг га етгунча давом эттирилади).

Дон намлигини аниқлаш. Намликни аниқлаш ГОСТ 82041-82 бўйича олиб борилади. Доннинг намлиги деб, таркибидаги сув миқдорини унинг умумий массасига бўлган фоиз ҳисобидаги нисбатига айтилади. Дон таркибидаги намлик уни сақлаш ва қайта ишлаш жараёнида катта аҳамиятга эга. Нам дон тезда ўз-ўзидан қизиши ва керакли чора тадбирлар ўз вақтида кўрилмаса, бутунлай дон массасининг таркиби бузилиши мумкин. Намлиги юқори бўлган

донларда микроорганизмлар ва зараркунандалар жуда тез ва осон ривожланади. Юқори намликка эга бўлган донни қайта ишлаш мумкин эмас.

Доннинг таркибидаги намлик миқдорига қараб, улар тўрт гуруҳга бўлинади:

- қуруқ;
- ўртача қуруқ;
- нам;
- хўл.

Намликни аниқлашнинг стандарт усули. Ўртача намунадан 300 гр. дон олиниб, герметик ёпиқ идишга жойланади. Дон ҳарорати атроф-муҳит ҳароратига тенг бўлгандан сўнг, бир қисм намуна олиниб, қуритиш вақти ва вариантыни танлаш учун нам ўлчагичда намлиги ўлчанади. Агар намлиги, сули ва маккажўхори 15,0% дан, қолган барча донлар учун 17,0% дан ошмаса, у ҳолда тажриба олдиндан қуритишсиз олиб борилади. Намликни олдиндан қуритишсиз аниқлашда иккита 5,0 гр.ли майдаланган дон намунаси олиниб, 130°C да 40 минут давомда қиздирилади. Сўнгра бюкслар эксикаторда совутилиб, ўлчаниб, қуйидаги формула орқали доннинг намлиги аниқланади:

$$X_1 = 100 \cdot 1 - \frac{q_1 \cdot q_2}{q_2} + K$$

Бу ерда:

q_1 – қуритишгача бўлган майдаланган дон массаси, гр;

q_2 – қуритилгандан сўнгги намуна массаси, гр.

Доннинг натураси 1 литр доннинг граммларда ифодаланган ҳажмий оғирлиги, шунингдек бир гектолитр доннинг килограммларда ифодаланган оғирлиги. Доннинг натураси асосан бир литрли пуркада ёки йигирма литрли пуркада анақланади. Йигирма литрли пуркада экспорт учун мўжалланган донларнинг натурасини текширилади. Доннинг ҳажмий оғирлиги унинг асосий унбоплик хоссаларини баҳоловчи кўрсаткич ҳисобланади: ҳажмий оғирлик қанчалик юқори бўлса, бу дондан шунчалаик кўп ун олиш мумкин. Дон таркибида бегона аралашмалар бўлиши ҳажмий оғирликни нотўғри кўрсатади, шунинг учун бегона аралашмаларни ажратиш мақсадида аниқланаётган дон диаметри 6 мм бўлган элакдан ўтказилади. Доннинг намлиги юқори бўлса, унинг ҳажмий оғирлиги пасаяди. Дон натурасининг кўрсаткичидан боғлиқ ҳолда асосий экинларнинг донлари бўйича категориялари аниқланган.

Донларнинг натурасини бир литрли пуркаларда аниқлаш тартиби қуйидагича:

- пуркани стол устида очиб, қути ичидаги барча қисмларини чиқарамиз;

- кутининг юза қисмида тарози ўрнатилади, унинг чап томонига тарози тошларини қўядиган палла, ўнг томонига эса тушувчи юк билан бирга ўлчаш цилиндри ўрнатилади ва уларнинг тенглиги текширилади;

- пичоқнинг устидан тушувчи юк қўйилади;

- ўлчагич устига тўлдирувчи ўрнатилади;

- воронкали цилиндрга дон тўлдирилади ва қимирлатмай тўлдирувчи устига ўрнатилади;

- бармоқ билан босиш орақали воронка секин очилади ва дон тўлдирувчига тушади;

- тезда қимирлатмасдан пичоқ олинади, натижада юк ва дон ўлчагичга тушади;

- пичоқ секин жойига ўрнатилади, шу орқали 1 литрдан ортиқ бўлган донлар ажралиб олинади, бунда ўлчагични тўлдирувчи билан биргаликда қути уясидан олиб, пичоқни ўнг қўл билан ушлаб ортиқча донни туширамиз;

- пичоқ олинади, ўлчагич дон билан бирга 0,5 гр. аниқликда ўлчанади.

Сулидан ташқари барча экин турлари учун иккита аниқланган натижа орасидаги фарқ 5 гр.дан, сули учун эса 10 гр. дан ошмаслиги керак.

1000 доннинг массаси- бу кўрсаткич қанча юқори бўлса донлар тўла етилган ва йирик бўлади. Натижада қайта ишланган донлардан маҳсулотнинг чиқиши кўп бўлади.

Кулдорликни аниқлаш. Доннинг кулдорлигини майдаланган донни муфель печларида тезлаштирувчиларни қўллаш, тезлаштирувчиларсиз ва юқори температураларда куйдириш методи билан аниқланади. Тезлаштирувчиларсиз кулдорликни аниқлаш методи асосий ҳисобланиб, арбитраж ҳолларида ишлатилади. Кулдорликни аниқлаш учун қуйидаги аппаратлар ва реактивлар керак бўлади:

- лаборатория тегирмони;

- аналитик тарози;

- муфель печи;

- гост 6371-64; бўйича экстрактор;

- фарфор тигеллар;

- тигль исгичлар;

- гост 3924-47 бўйича №08 ғалвир

Тезлаштирувчилар сифатида: азот кислотаси, магний ацетатнинг спиртли эритмасини ишлатиш мумкин.

Донни тахлилга тайёрлаш қуйидагича амалга оширилади. Ўртача намунадан бўлгич ёки қўл ёрдамида 30-50 гр дон ажратилади, ифлос аралашмалардан тозаланади, бунда бузилган донлар ажратилмайди ва лаборатория тегирмонида шундай майдаланадики, майдаланиш маҳсулоти №08 симли ғалвирдан тўлиқ ўтиши керак.

Майдаланган дон шиша пластинка устига 20x20 см ўлчамида тўқилади ва иккита текис совоқлар (ёки картон карточкалар) ёрдамида текис қатлам ҳосил қилиб тақсимланади, иккинчи худди шундай шиша пластинка биринчиси устига қўйилиб, шундай қисиладики, бунда маҳсулот 3-4 мм қалинликдаги текис қават ҳосил қилсин. Юқориги шиша олиниб, кичкина совоқчалар ёрдамида энг камида 10 та ҳар хил жойидан 2 дан 2,5 граммгача икки порция олинади ва олдиндан доимий массагача куйдирилган, эксикаторда совутилган ва ўлчанган фарфор тигелларга жойлаштирилади. Тезлаштирувчиларсиз кулдорликни аниқлаш – асосий усул ҳисобланади. Ўлчанма жойлаштирилган тигеллар тўқ-қизғиш ранггача қиздирилган муфель печи эзиши ёнига қўйилади ва ўлчанма қўмирланиши амалга оширилади, бунда унинг алангаланишига йўл қўйилмайди.

Маҳсулот ушбу жойда қуруқ ҳайдаш жараёнини ўтаб бўлгач, намунали тигель муфель печи ичига сурилади ва эшиги ёпилади, сўнг муфель печи оч-қизил ранггача қиздирилади. Куйдириш жараёни қора қисмларнинг бутунлай йўқолгунича давом эттирилади (кул рангли оқ ёки кул рангли бўлгунча давом этирилади). Эксикаторда совутилган тигеллар ўлчанади, шундан сўнг 20 минутдан кам бўлмаган вақт давомида иккиламчи куйдирилади ва агар кул билан бирга тигель оғирлиги ўзгармаса, кулдорликни аниқлаш тугади деб ҳисоблаш мумкин, агар улар оғирлиги 0,0002 гр. дан кўпга камайса, куйдириш такрорланади. Агар оғирлик такрорий куйдиришда ошса, ҳисоб-китоб учун кам бўлган миқдори олинади. Абсолют қуруқ моддаларга нисбатан қайта ҳисобланган кулдорлик фоизларда қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$X = \frac{1000 \cdot G}{g(100 - W)};$$

Бу ерда: G – кулнинг абсолют оғирлиги, г;

g – майдаланган дон ўлчанмаси

W – доннинг намлиги, %

Кулдорликни аниқлаш иккита параллел ўлчамлар билан олиб борилади.

Параллел аниқлашлар кўрсаткичлари орасидаги фарқ 0,05% дан ошмаслиги керак. Кулдорликни аниқлаш учун ўлчанмалар 0,0002 г гача аниқликда, аналитик тарозида ўлчанади. Кулдорликни аниқлаш натижалари дон сифати ҳақидаги хужжатларда 0,01% аниқликда кўрсатилади.

1.-жадвал.

Соё донидан олинган сифат кўрсаткичлари (2021й)

Соё навлари	Сифат кўрсаткичлари			
	Ҳажмий оғирлиги, г/л	Намлиги , %	1000 та доннинг оғирлиги, г	Кулдорл иғи

Парвоз	810	12	142	4,2
Фортуна	800	11	146	4,1
Нафис	802	12	144	4,3
Дўстлик	817	10	147	4,0

Тадқиқот учун олинган соя дони навларининг физика-кимёвий кўрсаткичлари бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, “Дўстлик” навининг ҳажмий оғирлиги катта ва шунга нисбатан кулдорлиги ҳам юқори, чунки унинг қобиқдорлиги катта. Бошқа навларнинг барча кўрсаткичлари деярли бир-бирига яқин.